

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Кодиров Каримжон

СОЦИОЛОГИЯ МЕДИЦИНЫ И ЦИФРОВОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/YANVAR

